

Сайт журнала: https://agrarianhistory.com/O_zhurnale

ПРИУСАДЕБНЫЕ УЧАСТКИ И ДАЧНЫЙ СЕКТОР КАК ФАКТОР УРБАНИЗАЦИИ В РЕСПУБЛИКАХ СЕВЕРНОГО КАВКАЗА В ПОСЛЕДНЕЙ ЧЕТВЕРТИ XX ВЕКА

Халилова Амина Сергеевна¹

¹Кандидат исторических наук, старший научный сотрудник, Дагестанский федеральный исследовательский центр РАН, ул. М. Ярагского 75, Махачкала, Россия, E-mail: kadja.ol@mail.ru

Аннотация

В статье рассматривается процесс урбанизации территорий республик Северного Кавказа в последней четверти XX века. На базе разноплановых источников и научной литературы исследуется роль приусадебных участков и дачного сектора в расширении городских территорий и повышении статуса сельских поселений до уровня рабочих и городских поселков. Отмечены основные тенденции в изучении данной тематики. Акцентируется внимание на положении поселков городского типа, дачных и садоводческих товариществ и их значении для повышения уровня урбанизированности изучаемых территорий на материалах северокавказских республик Дагестан, КЧР, КБР и РСО-Алания.

Ключевые слова: поселения, урбанизация, поселок, товарищество, участок.

I. ВВЕДЕНИЕ

В социально-эволюционном контексте в XX веке, как отмечают специалисты, «урбанизация и индустриализация были главными координатами, определившими передвижения населения, при этом темпы и пространственный ход урбанизации задали осевые векторы движения, а сменяющиеся социальные системы и различные потрясения - их характер (добровольный или принудительный, организованный или самостоятельный и т.п.) определяли пропорции и направления (Зайончковская Ж.А. С. 22). При этом нужно отметить, что в целом по стране около половины горожан становятся ими именно в 60-80-е годы XX века т.е. фактически каждый второй новый горожанин в РСФСР в это время был сельским мигрантом. Еще более сложная ситуация складывалась и на Северном Кавказе. Здесь, городское население только на четверть было представлено собственно горожанами, остальную массу составляли выходцы из сельской местности, что вызывало к жизни множество дополнительных аспектов связанных с модернизацией их представлений о повседневности.

II. ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ

Отметим, что понятие «урбанизация» начинает разрабатываться советскими учеными только во второй половине XX века, изначально приобретая междисциплинарный характер. «Оно становилось объектом изучения географической, социологической, демографической, экономической и, наконец, исторической науки. В каждой из них формировались свои подходы к определению понятия, свои схемы периодизации и критерии оценки переходных состояний. основной смысл современного понятия урбанизации как исторического процесса сводится к трем положениям: 1) повышение роли городов в развитии общества; 2) сосредоточение населения, материальной и духовной культуры в городах; 3) распространение городской культуры и образа жизни».(Алаев Э.Б. 1983. С. 185).

Расширяя это представление об урбанизации, в конце 1970-х гг. Г.М. Лаппо формирует концепцию опорного каркаса расселения, где наиболее устойчивым элементом системы расселения, признаются города и наиболее крупные сельские населенные пункты, соединенные транспортными связями (Лаппо Г.М.,1983). Далее идею о важном значении сельских территорий в развитии городов развил в своих трудах П.М. Поляну, предложивший методику выделения городских агломераций, обосновавший критерии города-ядра и способы определения границ спутниковой зоны, частью которых принято считать дачный сектор и приусадебные участки (Полян П.М. 1988).

Но главное значение в изменении статуса пригородных сельских территорий имели идеи положенные в основу генеральной схемы расселения СССР, ставшей основным инструментом регулирования урбанизации, первая версия которой была разработана ЦНИИП Градостроительства в 1975 г. Ведущую роль в плане имели мероприятия направленные на ликвидацию традиционной сельской поселенческой сети и созданием на ее месте новой системы расселения, с опорой на генеральную схему размещения производительных сил СССР (Мазур Л.Н. 2011 с. 36.) К середине 1980-х гг. старый план получил существенную доработку и новое звучание, что в целом сказалось на процессе урбанизации пригородных территорий.

В общем, вопросы урбанизации в России, и на Северном Кавказе, в частности, в последние десятилетия существования советской власти привлекали внимание ряда исследователей. Так, проблемы развития сельской местности в условиях урбанизации, а также взаимодействия городского и сельского расселения в 1970-е гг. получили отражение в работах Трейвиша А.И. (Трейвиш А.И., 2014.), Махровой А.Г. (Махрова А.Г. и др. 2016.), Заславской Т.И. (Заславская Т.И. 2007.), положивших начало новому научному направлению - социологии расселения. Немаловажную роль для исследования имели появлявшиеся с начала 1970-х годов монографии, посвященные изучению отдельных северокавказских городов. Однако, проблема роли и значения дачного сектора в их расширении и изменении статуса оказалась практически не исследованной, в особенности в отношении малых городов. Следует отметить, что в представленном исследовании в зону внимания попали не только столицы субъектов региона, но и поселки городского типа, которые в целом изучались очень мало как в советский, так и в постсоветский периоды, в то время как для Северного Кавказа именно эта категория поселений имеет принципиальное значение в расширении городских поселений за счет приусадебного хозяйства. В этом смысле особое значение для интерпретации полученного материала в данной работе приобретает узкое восприятие термина урбанизация предполагающее «сосредоточение населения и экономической жизни в городах при одновременном преобразовании сел в поселки городского типа» (Сенявский А.С., 2003), а также комплексную перестройку условий и образа жизни населения на городские начала. Это позволяет осмыслить роль и значение сельских аграрных территорий в градостроительстве не столько в экономико-географическом, сколько в социально-историческом разрезе.

Принимая во внимание тот факт, что по устоявшимся оценкам специалистов «...на территории Северо-кавказского региона расположены регионы с неровным урбанизационным переходом для которых характерно то, что доля горожан в структуре населения подвержена резким колебаниям и определяется динамикой развития сельской местности, сельское население, напротив, очень стабильно и держится примерно на одном уровне», а Карачаево-Черкесию, Дагестан, Чечено-Ингушетию и Калмыкию в изучаемый период вообще «следует отнести к регионам не осуществившим урбанизационный переход» (Мазур Л.Н. 2011 с. 65).

Также следует принять во внимание тот факт, что экстенсивная стадия миграции крестьянства в города в республиках Северного Кавказа началась в поздний период формирования крупных мегаполисов в других регионах РСФСР. В результате вместо характерного в 1980-е гг. в условиях сокращения потока выходцев из села перехода к интенсивной стадии сельской урбанизации, здесь только набирал обороты первый этап этого процесса. В 1975-1985 годы здесь происходил взаимный перенос культурных ценностей из одной системы в другую, выразившийся в сохранении и поддержании родственных и соседских контактов с местами выхода сельских мигрантов на протяжении длительного времени, иногда нескольких поколений. Межличностные связи превращаются в мощный канал воздействия на деревенских жителей, которые начинают видеть и понимать преимущества и недостатки городского образа жизни. Экстенсивный этап урбанизации, сопровождался массовым оттоком сельских жителей в города и временно приводил к усилению в них сельского образа жизни, в результате окраины города по характеру застройки, планировки, благоустройства и характеру поведения населения сохраняли руральный облик. Последнее относится и к такой промежуточной категории поселений, как поселки городского типа и рабочие поселки, многие из которых являлись городскими лишь по их административному статусу и структуре общественной деятельности населения.

Кроме того, в 1970-е гг. заметно меняются половозрастные характеристики потока сельских мигрантов, особый толчок для этого дает процесс получения паспортов (1974 г.) в связи с чем в миграционный поток все активнее включается среднее и старшее поколение, которое стремилось воссоздать в новых условиях привычный жизненный ритм. Новое звучание этим попыткам придает принятое в 1980-х гг. решение «Росгражданстроя СССР» о признании того, что «сельская система расселения, совпадающая еще с исторически сложившейся, соответствует территориальной структуре агрокультурного ландшафта и не требует однозначной перестройки». А в начале 1980-х гг. согласно Постановлению Совета министров РСФСР от 20 июля 1981 г., приоритетным вариантом становится строительство 1- и 2-этажных жилых блочных домов усадебного типа с надворными постройками. Развивается эта идея в Постановлении ЦК КПСС и Совета Министров СССР (от 11.02.1988 г. №. 197) «О мерах по ускорению развития индивидуального жилищного строительства», в котором четко предписывается указание: «Советам Министров союзных и автономных республик и исполкомам местных Советов народных депутатов:

- отменить необоснованные ограничения по отводу участков для индивидуального жилищного строительства, в том числе в городах и поселках городского типа, предусматривая для жителей городов индивидуальных застройщиков отвод участков и в пригородной зоне;

- внести в генеральные планы городов, поселков и сельских населенных пунктов уточнения, связанные с выделением территорий для индивидуальной застройки, и обеспечить разработку проектов планировки и застройки территорий индивидуального жилищного строительства с соответствующим размещением необходимых объектов коммунально-бытового и социально-культурного назначения...» (Консорциум «Кодекс»). Таким образом, происходит постепенный возврат к усадебной застройке, приспособленной для ведения семейного хозяйства. Новым в сравнении с традиционным вариантом усадьбы было не только применение новых строительных материалов, но и стремление повысить уровень благоустройства жилья: панельные/кирпичные одноэтажные коттеджи проектировались с необходимыми удобствами - электричеством, газом, водой, канализацией. В целом же, сочетание элементов традиционной застройки с городской - наиболее заметная черта облика растущих городов Северного Кавказа в этот период.

Нельзя не сказать о том, что новые проектировочные решения вели не только к изменению образа формирующегося города, когда вместо многоэтажной застройки формируются целые кварталы с индивидуальным строительством, но и к ухудшению экологической ситуации. Это касалось вопросов утилизации мусора, а также производственных отходов: традиционные приемы в новых условиях не срабатывали. Серьезной проблемой стало строительство в черте города крупных ферм для скота и птицы, рассчитанных на десятки голов, при этом негативные последствия такой концентрации животноводства не учитывались.

Параллельно, в городах Северного Кавказа формируется вторая модель применения сельских территорий в пригородах – создание дачных обществ и товариществ. В 1970-1980-е годы закладывается система регулярных миграций горожан на дачу, которые перетекают в трудовые маятниковые миграции из дачного жилья на работу в города. А также возникает модель постоянного проживания в осенне-зимне-весенний период в городской квартире, а на даче в летний, что приводит к росту популярности загородного жилья. В изучаемый период дача не только признак особого, повышенного статуса горожанина, но и важное средство обеспечения семьи овощами и фруктами. Постепенно за последнюю четверть века увеличивались и размеры дачных владений: по сравнению со стандартными пятью сотками 1970-х годов к концу века средняя площадь участка возросла до 10 соток, а средняя площадь дома – от 50 м² до 200 м², что приближает ее к европейскому уровню (Махрова А.Г., Кириллов П.Л, с. 176).

Но если во многих странах Европы дача – это атрибут престижного потребления, элитарное, дорогое удовольствие, то российские дачники, добавляют нетипичное аграрное и промышленное самоснабжение. Его смысл – не только в возмещении нехватки и дороговизны покупных продуктов, это также хобби, предмет гордости, реальная или мнимая экологичность и безопасность домашних заготовок, а также огородничество и собирательство лесных даров, совмещаемые с принятыми за рубежом прогулками, охотой и рыбалкой. Если же продовольственная функция дачи для кого-то слабеет, то остаются и крепнут другие – инвестиционная, рекреационная.

В целом для северокавказского региона, как и для всей России характерно обилие дач разного типа и уровня, включая самые простые, лишённые многих удобств, удаленные от мест основного проживания. Это резко расширяет рынок второго жилья и сопутствующих услуг, его ценовой диапазон, делая дачу универсальным товаром на любой вкус и кошелек. Мало того, в сочетании с первой особенностью он даже больше востребован бедными и многодетными городскими семьями.

Еще одно изменение традиционной модели дачной жизни связано с массовой автомобилизацией населения, давшей принципиально другую степень доступности и свободы использования загородного жилья. Таким образом, к концу века феномен дачной субурбанизации приводит к включению этих территорий в состав близлежащих городов и создание городских агломераций. Как отмечает Трейвиш А.И. «Дачезация» населения у нас сильно опередила автомобилизацию, которую продолжает стимулировать. Сезонные обиталища разного класса, удалённости, сочетаний их селитебной, рекреационной, аграрных и преаграрных функций так разнообразны, что их изучением надо было заняться давно и иметь лучшие в мире результаты. Как раз наличие ближних и дальних, богатых и бедных, посещаемых с разной частотой дач, делает их доступными многим слоям горожан».

Так, в состав столичных территорий ДАССР города Махачкалы к концу века были включены несколько, изначально застраивавшихся как отдельные дачные территории поселков, получивших статус пгт: Ленинкент, Шамхал, Семендер, Тарки; модернизированные сельские территории, выделявшиеся жителям города под дачную застройку: Альбурикент, Кяхулай, Новый Хушет и села Богатырёвка, Красноармейское, Шамхал-Термен, оказались поглощенными городом дачные сообщества на севере (Сепараторный поселок, Учебное хозяйство, завод Эльтав, ДОСААФ) и юге (Редукторный поселок, Пятый поселок, Рыбников и др.) получившие статус микрорайонов. Такой же процесс происходил и в Карачаево-Черкессии, из 7 пгт три (Домбай, Ордженикидзеvский и Эльбрусский) вошли в состав столицы – города Карачаевск, оставшиеся сохраняют свой городской статус.

Однако, не всегда поселения, имевшие статус пгт сохраняли свой статус на протяжении последней четверти XX века. Часть из них в связи с процессом рурализации, наступившим в 1990-е годы были отнесены к сельским территориям. В КЧР городские поселки Архыз, Курджиново, Уруп, Эркен-Шахар были отнесены в указанное время к сельским поселениям.

Более ярко этот процесс проявился в Республике Северная Осетия-Алания. Из 16 городских поселений только пгт. Заводской вошел в состав г. Владикавказ, а пгт. Беслан получил статус города, остальные 6 поселков (Холст, Бурон, Верхний Фиагдон, Мизур, Садон, Верхний Згид) были переведены в разряд сел из-за низкой численности населения и изменения статуса, что соответствовало критериям сельских населенных пунктов, где жители ведут сельский образ жизни (Турун П.П. и др., 2019)

Самой сложной была ситуация в этом направлении в Кабардино-Балкарии, где из 12 пгт в исследуемый период только Баксан получил статус города, а Белая Речка, Былым, Верхний Баксан, Залукокоаже, Звёздный, Кенже, Хасанья, Эльбрус были переведены в ранг сельских поселений утратив свое городское значение. Такая же участь постигла в начале XXI века поселки Адиух и Кашхатау (до 1991 - Советское). То есть ни один дачный и приусадебный участок в этой республике не смог окончательно приобрести статус городской территории, что подтверждает тезис специалистов о незавершенной урбанизации в ряде регионов на Северном Кавказе.

Наиболее точно оценить ситуацию можно выражением А.Г. Дружинина: «что «прирезка» к ним (городам - авт.) прилегающих сельских (уже «полусельских») территорий, стала основным фактором дальнейшего роста бюджетных доходов и привлечения инвестиций, при этом города частично утрачивали важную основу своего последующего воспроизводства - контролируемую и «обслуживаемую» поселенческую сеть» (Дружинин А.Г. 2012.).

III. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Подводя итог, отметим, что в изучаемый период в городах Северного Кавказа было мало горожан, которые прожили бы в городе несколько поколений, множество людей сохранило родственников в деревне, включая престарелых родителей, которых они регулярно навещали, затем наследовали сельские дома и, в итоге, «замещали» родителей на огороде. Однако, в тоже время появились такие горожане, для которых бегство на дачу и временная перемена занятий являлась не только отдушиной, но и имела экономическую целесообразность.

Помимо разных типов дач в основном в пригородах и микрорайонах (старых деревянных дач, садоводческих домиков с небольшими участками, коттеджей) все больше распространялось приобретение дачных участков в близлежащих селах, что со временем приводило к их включению в состав городов (Нефёдова, 2002). Урбанизация в рыночных условиях на втором этапе порождает продолжительность существования дачного синдрома. Покинувшая деревню молодежь наследует родные дома, и со временем они становятся дачами, объектами ностальгического, «корневого» туризма (roots tourism). Для семьи из небольшой коммунальной квартирке дача (домик в деревне) была шансом вырастить относительно здоровых детей. В то же время нужно не забывать, что в советский период очень часто дача еще не могла стать постоянным легальным жилищем – на ее территории не прописывали. Кроме того, следствием экономического развития в последней четверти XX века стало массовое распространение личных подсобных садово-огородных хозяйств и соответствующая их сезонная заселяемость в пригородных зонах крупнейших городов, что отражало противоречивые процессы урбанизации пригородных поселений и определенной рурализации образа жизни самих горожан. Подчеркнем, что роль горожан в развитии сельской местности, в том числе бесстатусных дачных поселков, концентрирующих их второе жилье дополнительно к городской квартире, пока еще не осознана учеными в полной мере. И представленное исследование также не может претендовать на законченность, так как предложенная тема еще требует специальных изысканий.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Алаев Э.Б. Экономико-географическая терминология. М.: Мысль, 1977. 205 с.

Дружинин А.Г. Особенности процессов урбанизации и рурализации в российском пространстве. Изменения потенциала и влияния крупнейших городов в постсоветской России, их "плюсы" и "минусы". Пространство современной России: возможности и барьеры развития (размышления географов-обществоведов) 2012. С. 154-167.

Зайончковская Ж.А. Внутренняя миграция в России и в СССР в XX веке как отражение социальной модернизации. Мир России. 1999. Номер 4. С. 22-34.

Заславская Т.И. Избранные произведения. Том 2. Трансформационный процесс в России: в поиске новой методологии. М.: Экономика, 2007. 591 с.

Консорциум «Кодекс». электронный фонд правовых и нормативно-технических документов. URL: <https://docs.cntd.ru/document/9037928> (дата обращения 16.11.2025).

Лаппо Г.М. Концепция опорного каркаса территориальной структуры народного хозяйства: развитие, теоретическое и практическое значение. Известия АН СССР. Серия географическая. 1983. Номер 5. С. 16-28.

Мазур Л.Н. Российская деревня в условиях урбанизации: региональное измерение (вторая половина XIX-XX в.). Екатеринбург: изд-во УрГУ, 2012. 472 с.

Махрова А.Г., Кириллов П.Л. Масштабы и ритмы регулярных миграций между Москвой и областью. Мозаика городских пространств: экономические, социальные, культурные и экологические процессы Сборник материалов Всероссийской научной конференции (Москва, МГУ, 27-29 ноября 2015 г.). М.: МГУ, 2016. С. 174-179.

Махрова А.Г., Медведев А. А., Нефедова Т. Г. Садово-дачные поселки горожан в системе сельского расселения. Вестник Московского университета. Сер. 5: География. 2016. Номер 2. С. 64-74.

Нефедова Т.Г., Трейвиш А.И. Между городом и деревней. Мир России. 2002. Номер 4. С. 54-68.

Полян П.М. Методика выделения и анализа опорного каркаса расселения. М.: АН СССР, Ин-т географии. 1988. 64 с.

Сборник нормативных документов по планировке и застройке сельских населенных пунктов РСФСР. М., 1982. С. 4-16.

Сенявский А.С. Урбанизация России в XX веке. Роль в историческом процессе. М.: Наука, 2003.

Трейвиш А.И. Дачеведение как наука о втором доме на Западе и в России. Известия Российской академии наук. Сер. географическая. 2014. Номер 4. С. 22-32.

Турун П.П., Чернова И.В., Сутормина Э.Н., Полушковский Б.В. Основные черты трансформации сельского расселения в республиках Северного Кавказа в 1959-2010 гг. Известия Дагестанского государственного педагогического университета. Естественные и точные науки. 2019. Т. 13. Номер 2. С. 86-91.

HOME GARDENS AND THE DACHA SECTOR AS A FACTOR OF URBANIZATION IN THE REPUBLICS OF THE NORTH CAUCASUS IN THE LAST QUARTER OF THE XX-TH CENTURY

Khalilova, Amina Sergeevna¹

¹Candidate of Historical Sciences, Senior Researcher, Dagestan Federal Research Center of the Russian Academy of Sciences, 75, M. Yaragskogo Street, Makhachkala, Russia,
E-mail: kadja.ol@mail.ru

Abstract

This article examines the urbanization of the North Caucasus republics in the last quarter of the XX-th century. Drawing on diverse sources and scientific literature, it examines the role of household plots and the dacha sector in the expansion of urban areas and the elevation of rural settlements to the status of workers' settlements and urban settlements. Key trends in the study of this topic are outlined. The article focuses on the status of urban-type settlements, dacha and gardening associations, and their importance in increasing the level of urbanization in the studied areas, using materials from the North Caucasus republics of Dagestan, Karachay-Cherkessia, Kabardino-Balkaria, and the Republic of North Ossetia-Alania.

Keywords: settlements, urbanization, settlement, association, plot.

REFERENCE LIST

Alaev E.B. Ekonomiko-geograficheskaya terminologiya. M.: Mysl', 1977. 205 s.

Druzhinin A.G. Osobennosti processov urbanizacii i ruralizacii v rossijskom prostranstve. Izmeneniya potentsiala i vliyaniya krupnejshih gorodov v postsovetskoj Rossii, ih "plyusy" i "minusy". Prostranstvo sovremennoj Rossii: vozmozhnosti i bar'ery razvitiya (razmyshleniya geografov-obshchestvovedov) 2012. S. 154-167.

Zajonchkovskaya ZH.A. Vnutrennyaya migraciya v Rossii i v SSSR v XX veke kak otrazhenie social'noj modernizacii. Mir Rossii. 1999. Nomer 4. S. 22-34.

Zaslavskaya T.I. Izbrannye proizvedeniya. Tom 2. Transformacionnyj process v Rossii: v poiske novoj metodologii. M.: Ekonomika, 2007. 591 s.

Konsorcium «Kodeks». elektronnyj fond pravovyh i normativno-tekhnicheskikh dokumentov. URL: <https://docs.cntd.ru/document/9037928> (data obrashcheniya 16.11.2025).

Lappo G.M. Konceptiya opornogo karkasa territorial'noj struktury narodnogo hozyajstva: razvitie, teoreticheskoe i prakticheskoe znachenie. Izvestiya AN SSSR. Seriya geograficheskaya. 1983. Nomer 5. S. 16-28.

Mazur L.N. Rossijskaya derevnya v usloviyah urbanizacii: regional'noe izmerenie (vtoraya polovina XIX-XX v.). Ekaterinburg: izd-vo UrGU, 2012. 472 s.

Mahrova A.G., Kirillov P.L. Masshtaby i ritmy reguljarnyh migracij mezhdu Moskvoy i oblast'yu. Mozaika gorodskih prostranstv: ekonomicheskie, social'nye, kul'turnye i ekologicheskie processy Sbornik materialov Vserossijskoj nauchnoj konferencii (Moskva, MGU, 27-29 noyabrya 2015 g.). M.: MGU, 2016. S. 174-179.

Mahrova A.G., Medvedev A. A., Nefedova T. G. Sadovo-dachnye poselki gorozhan v sisteme sel'skogo rasseleniya. Vestnik Moskovskogo universiteta. Ser. 5: Geografiya. 2016. Nomer 2. S. 64-74.

Nefedova T.G., Trejvish A.I. Mezhdou gorodom i derevnej. Mir Rossii. 2002. Nomer 4. S. 54-68.

Polyan P.M. Metodika vydeleniya i analiza opornogo karkasa rasseleniya. M.: AN SSSR, In-t geografii. 1988. 64 s.

Sbornik normativnyh dokumentov po planirovke i zastrojke sel'skih naselennyh punktov RSFSR. M., 1982. S. 4-16.

Senyavskij A.S. Urbanizaciya Rossii v XX veke. Rol' v istoricheskom processe. M.: Nauka, 2003.

Trejvish A.I. Dachevedenie kak nauka o vtorem dome na Zapade i v Rossii. Izvestiya Rossijskoj akademii nauk. Ser. geograficheskaya. 2014. Nomer 4. S. 22-32.

Turun P.P., CHernova I.V., Sutormina E.N., Polushkovskij B.V. Osnovnye cherty transformacii sel'skogo rasseleniya v respublikah Severnogo Kavkaza v 1959-2010 gg. Izvestiya Dagestanskogo gosudarstvennogo pedagogicheskogo universiteta. Estestvennye i tochnye nauki. 2019. T. 13. Nomer 2. S. 86-91.